

Psicose Pós-Parto: Um Desafio Raro e Complexo na Saúde Mental Materna: avaliação clínica, Tratamento Multidisciplinar e Prognóstico.

Silvia Andrade Lopes

Médica
Silviaandradel1997@gmail.com
Centro Universitário de Belo Horizonte (UNI-BH)

Lara Isolda Alves Machado

Médica
laraisolda_machado@hotmail.com
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR IMES - UNIVAÇO

Paula Carolina Freddi Cruz

Médica
paulafreddi@hotmail.com
Centro Universitário Aparício Carvalho - FIMCA

Yasmim Fernandes Ferreira

Médica
yassffernandes@gmail.com
Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc)

Laíza Ferreira Pessotti Martins

Médica
laizapessotti@gmail.com
Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC

Thiago Motta Vaz Rodrigues

Acadêmico de Medicina
Thiago.motta@hotmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS

Antonio Carlos Martins Quirino

Acadêmico de Medicina
acmquirino@gmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME

Isadora de Marchi Pimenta

Acadêmica de Medicina
isadorademarchi01@gmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS BH

Gabriella Fernandes de Melo Reis

Acadêmica de Medicina
gabifmr@gmail.com
FACULDADE DE MINAS - FAMINAS BH

Ana Carolina Leal Corrêa Lima

Acadêmica de Medicina
carolsetelagoas@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG

Psicose Pós-Parto: Um Desafio Raro e Complexo na Saúde Mental Materna: avaliação clínica, Tratamento Multidisciplinar e Prognóstico.

Resumo:

A psicose pós-parto representa um desafio complexo na saúde mental materna, caracterizando-se por sintomas psicóticos agudos que ocorrem no período pós-natal, afetando uma minoria das mulheres, geralmente sem histórico prévio de doença mental grave. Este transtorno emergente pode manifestar-se com delírios, alucinações e comportamentos desorganizados, exigindo intervenção imediata devido ao risco potencial para a mãe e o bebê. A avaliação clínica precoce é crucial para diagnóstico diferencial e planejamento terapêutico adequado, frequentemente envolvendo psiquiatras, obstetras, enfermeiros e assistentes sociais em um tratamento multidisciplinar. **Objetivo:** Avaliar os métodos diagnósticos, estratégias terapêuticas e prognóstico da psicose pós-parto com base na literatura recente. **Metodologia:** Uma revisão sistemática seguindo o checklist PRISMA foi realizada utilizando as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram "postpartum psychosis", "clinical assessment", "multidisciplinary treatment", "prognosis", e "systematic review". Critérios de inclusão abrangeram estudos publicados nos últimos 10 anos, focando em intervenções clínicas e resultados maternos e infantis. Critérios de exclusão incluíram estudos duplicados, não relacionados diretamente à psicose pós-parto ou com foco em transtornos psiquiátricos não puerperais. **Resultados:** A revisão identificou abordagens diagnósticas avançadas, incluindo critérios diagnósticos específicos e ferramentas de avaliação clínica padronizadas. Quanto ao tratamento, destacaram-se intervenções combinadas envolvendo antipsicóticos, suporte psicossocial intensivo e, em casos graves, hospitalização. O prognóstico variou significativamente, com recuperação plena em muitos casos, mas riscos persistentes de recorrência em gestações subsequentes. **Conclusão:** A psicose pós-parto é uma condição clinicamente desafiadora que requer uma abordagem multidisciplinar integrada para otimizar os resultados maternos e infantis. Estratégias de intervenção precoce, diagnóstico preciso e acompanhamento a longo prazo são cruciais para mitigar os impactos negativos dessa condição rara, mas potencialmente devastadora, na saúde mental das mães.

Palavras chave: "postpartum psychosis", "clinical assessment", "multidisciplinary treatment", "prognosis", e "systematic review".

INTRODUÇÃO

A psicose pós-parto é uma condição psiquiátrica grave e aguda que afeta uma pequena, mas significativa, parcela de mulheres após o parto. Caracterizada por sintomas psicóticos como delírios, alucinações e desorganização comportamental, essa condição exige intervenção imediata devido ao potencial risco tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. O diagnóstico precoce é fundamental para diferenciar a psicose pós-parto de outras condições psiquiátricas comuns no período perinatal, como a depressão pós-parto. A identificação rápida dos sinais e sintomas permite iniciar prontamente o tratamento adequado, minimizando o impacto adverso na saúde materna e infantil.

Além do diagnóstico, o tratamento eficaz da psicose pós-parto requer uma abordagem multidisciplinar. Isso significa que não apenas psiquiatras, mas também obstetras, enfermeiros especializados em saúde mental e assistentes sociais desempenham papéis cruciais na gestão dessa condição. A colaboração entre esses profissionais permite uma avaliação holística da paciente, considerando não apenas os sintomas psicóticos, mas também fatores obstétricos, hormonais e psicossociais que podem influenciar o curso e o manejo da psicose pós-parto. Essa abordagem integrada não só facilita a escolha dos melhores tratamentos farmacológicos, como também proporciona suporte emocional e prático essencial para a paciente e sua família durante um período tão desafiador.

A psicose pós-parto é uma condição complexa que demanda um tratamento cuidadosamente planejado, incluindo intervenções farmacológicas específicas e suporte psicossocial contínuo. Os antipsicóticos são frequentemente prescritos para estabilizar os sintomas psicóticos agudos e facilitar a recuperação da mãe. Paralelamente, o suporte psicossocial desempenha um papel crucial no manejo dessa condição, oferecendo às mulheres afetadas um espaço seguro para expressar suas emoções e receber orientação prática sobre como lidar com os desafios do puerpério.

Além disso, é fundamental considerar o prognóstico a longo prazo da psicose pós-parto, especialmente em relação ao risco de recorrência em gestações subsequentes. Avaliar e mitigar esse risco através de estratégias preventivas é essencial para garantir a saúde mental contínua das pacientes. Compreender esses aspectos permite uma abordagem mais abrangente e eficaz no tratamento da psicose pós-parto, promovendo melhores resultados tanto para as mães quanto para seus bebês.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar de forma abrangente os métodos diagnósticos, estratégias terapêuticas e prognóstico associados à psicose pós-parto, utilizando como base de dados artigos, estudos e livros científicos publicados nos últimos 10 anos. A revisão visa compilar e avaliar as evidências disponíveis sobre diagnóstico precoce, tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, impacto psicossocial e resultados a longo prazo dessa condição psiquiátrica específica. O objetivo é fornecer uma síntese atualizada que oriente profissionais de saúde na prática clínica, identificando melhores práticas para o manejo eficaz da psicose pós-parto e contribuindo para a melhoria contínua do cuidado materno-infantil nesta área.

METODOLOGIA:

Para conduzir a revisão sistemática de literatura sobre psicose pós-parto, foi adotado o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Inicialmente, foram selecionadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science devido à sua abrangência e relevância na área biomédica. Os descritores utilizados foram "postpartum psychosis", "clinical assessment", "multidisciplinary treatment", "prognosis", e "systematic review". Para a revisão sistemática sobre psicose pós-parto, foram estabelecidos critérios claros de inclusão e exclusão para a seleção dos estudos. Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados nos últimos 10 anos que focaram em métodos diagnósticos específicos para psicose pós-parto, estratégias terapêuticas multidisciplinares, prognóstico a longo prazo da condição, além de investigações que relataram resultados de intervenções farmacológicas e não farmacológicas. A seleção priorizou artigos científicos que forneceram análises críticas e dados relevantes sobre o manejo clínico e as repercussões dessa condição na saúde materna e infantil.

Por outro lado, os critérios de exclusão visaram eliminar estudos duplicados ou com dados redundantes, bem como artigos que não abordaram diretamente a psicose pós-parto como tema principal. Também foram excluídas publicações não disponíveis integralmente em texto completo, estudos com amostras muito pequenas que limitaram a generalização dos resultados, e relatos de caso que não ofereceram uma análise aprofundada dos métodos diagnósticos ou terapêuticos utilizados. Esses critérios asseguraram a qualidade e relevância dos estudos incluídos na revisão, garantindo uma análise crítica e fundamentada sobre o estado atual do conhecimento científico nessa área específica da saúde mental materna.

A metodologia incluiu a busca sistemática utilizando os descritores especificados nas bases de dados selecionadas, seguida pela triagem inicial com base nos títulos e resumos dos artigos. Os estudos relevantes foram então selecionados para leitura completa, onde foram avaliados quanto ao atendimento aos critérios de inclusão e exclusão pré-definidos. A extração de dados relevantes foi realizada de forma padronizada, contemplando informações sobre métodos diagnósticos utilizados, tipos de intervenções terapêuticas, desfechos clínicos e resultados prognósticos.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. O diagnóstico precoce da psicose pós-parto é fundamental para garantir intervenções rápidas e eficazes que possam mitigar os potenciais impactos adversos sobre a mãe e o bebê. Inicialmente, é essencial que profissionais de saúde, especialmente obstetras e enfermeiros especializados em saúde mental, estejam atentos aos sinais e sintomas característicos dessa condição. Entre os principais indicadores estão delírios, alucinações e comportamentos desorganizados que surgem nos primeiros dias a semanas após o parto. A identificação precoce permite não apenas iniciar o tratamento farmacológico adequado, frequentemente com antipsicóticos, mas também providenciar suporte psicológico e social essencial para a paciente e sua família.

Além disso, métodos diagnósticos avançados, como escalas padronizadas de avaliação psiquiátrica, têm sido cada vez mais empregados para confirmar o diagnóstico e monitorar a evolução dos sintomas ao longo do tempo. Essas ferramentas ajudam a diferenciar a psicose pós-parto de outros transtornos psiquiátricos que também podem surgir durante o puerpério, como a depressão pós-parto. A precisão diagnóstica é crucial não apenas para a saúde imediata da mãe, mas também para prevenir complicações adicionais, como o aumento do risco de recorrência em gestações futuras. Assim, a conscientização e a capacitação dos profissionais de saúde na identificação precoce da psicose pós-parto são passos essenciais para melhorar os resultados clínicos e psicossociais das mulheres afetadas.

O tratamento farmacológico da psicose pós-parto envolve principalmente o uso de antipsicóticos para controlar os sintomas psicóticos agudos e estabilizar o estado mental da paciente. Esses medicamentos são selecionados com base na gravidade dos sintomas, perfil de segurança durante a amamentação e resposta individual ao tratamento. Geralmente administrados sob supervisão médica rigorosa, os antipsicóticos atuam sobre neurotransmissores específicos no cérebro para reduzir a intensidade das alucinações e delírios, promovendo assim uma melhoria significativa no bem-estar da paciente.

Além do tratamento farmacológico, a psicoterapia também desempenha um papel complementar crucial no manejo da psicose pós-parto. Terapias cognitivo-comportamentais e de suporte psicológico podem ajudar a paciente a entender e lidar com os sintomas, promovendo uma recuperação mais completa e duradoura. A abordagem multidisciplinar, que envolve não apenas psiquiatras, mas também obstetras, enfermeiros especializados e assistentes sociais, garante uma avaliação holística da paciente e um plano de tratamento personalizado que considera não apenas os aspectos clínicos, mas também as necessidades psicossociais e familiares. Dessa forma, o tratamento farmacológico combinado com intervenções psicossociais representa a abordagem padrão de cuidado para mulheres com psicose pós-parto, visando não apenas a remissão dos sintomas agudos, mas também a prevenção de recorrências e a promoção da saúde mental a longo prazo.

Abordagem multidisciplinar:

A psicose pós-parto demanda uma abordagem multidisciplinar que integre diversos profissionais de saúde para proporcionar um cuidado abrangente e eficaz. Essa colaboração envolve não apenas psiquiatras especializados em saúde mental perinatal, mas também obstetras, enfermeiros obstétricos, assistentes sociais e psicólogos clínicos. Cada membro da equipe desempenha um papel específico na avaliação e no manejo da paciente, contribuindo com sua expertise para uma compreensão holística da condição e uma resposta coordenada aos desafios apresentados pela psicose pós-parto.

No contexto da abordagem multidisciplinar, a comunicação eficaz entre os profissionais de diferentes áreas é essencial para coordenar o tratamento e garantir que todas as necessidades da paciente sejam atendidas de maneira integrada. O psiquiatra, por exemplo, é responsável pela prescrição e ajuste dos medicamentos antipsicóticos, enquanto a obstetra monitora questões obstétricas e de saúde física da paciente. Os enfermeiros desempenham um papel crucial na assistência direta à paciente, fornecendo suporte emocional e administrando cuidados básicos. Já os assistentes sociais oferecem suporte prático, ajudando a paciente e sua família a acessar recursos comunitários e a lidar com questões sociais que possam afetar o tratamento e o prognóstico. Essa abordagem colaborativa não apenas melhora os resultados clínicos, como também fortalece o suporte emocional e psicossocial, essencial para o bem-estar global da paciente.

O suporte psicossocial desempenha um papel crucial no tratamento da psicose pós-parto, proporcionando à paciente um ambiente seguro para expressar suas preocupações e sentimentos. Intervenções psicoterapêuticas, como a terapia cognitivo-comportamental (TCC), são frequentemente recomendadas para ajudar a paciente a desenvolver estratégias eficazes para lidar com os sintomas psicóticos e ajustar-se às mudanças emocionais e comportamentais decorrentes do transtorno. A TCC foca na modificação de pensamentos disfuncionais e na promoção de comportamentos adaptativos, contribuindo assim para a redução da gravidade dos sintomas e para a melhoria da qualidade de vida da paciente.

Além da terapia individual, grupos de apoio específicos para mulheres com psicose pós-parto oferecem um espaço valioso para troca de experiências e suporte mútuo. Esses grupos são facilitados por profissionais de saúde mental e proporcionam um ambiente empático onde as pacientes podem compartilhar suas experiências, receber orientação e sentir-se menos isoladas em sua jornada de recuperação. O suporte psicossocial não se restringe apenas à paciente; também se estende aos familiares, fornecendo informações educativas sobre a psicose pós-parto e orientação sobre como melhor apoiar a recuperação da mulher afetada. Em suma, a combinação de suporte psicoterapêutico individualizado e participação em grupos de apoio representa uma abordagem integral e compassiva no tratamento da psicose pós-parto, promovendo uma recuperação mais robusta e sustentável para as pacientes e suas famílias.

O impacto da psicose pós-parto não se limita à saúde mental da mulher afetada, mas também repercute significativamente em sua família e na dinâmica familiar como um todo. A experiência da psicose pós-parto pode ser avassaladora para os familiares próximos, que muitas vezes se veem confrontados com uma situação inesperada e desafiadora. O cônjuge ou parceiro pode sentir-se sobrecarregado com a responsabilidade adicional de cuidar tanto da mãe quanto do bebê, enquanto tenta compreender e apoiar emocionalmente a mulher que está enfrentando os sintomas psicóticos. O impacto psicológico pode ser particularmente intenso para outros filhos do casal, que podem não compreender completamente o que está acontecendo e podem sentir medo ou ansiedade diante das mudanças no comportamento da mãe.

Além do impacto emocional, a psicose pós-parto também pode acarretar desafios práticos e de organização familiar. A necessidade de cuidados intensivos e frequentes pode alterar drasticamente a dinâmica cotidiana da família, exigindo adaptações rápidas e muitas vezes sacrificando outras atividades familiares ou sociais. O suporte adequado aos familiares, portanto, é crucial não apenas para mitigar o estresse e a ansiedade associados à condição da paciente, mas também para promover um ambiente de apoio que favoreça a recuperação da mulher afetada. Estratégias que envolvem educação sobre psicose pós-parto, aconselhamento familiar e o estabelecimento de redes de suporte podem desempenhar um papel fundamental na redução do impacto negativo na família e na promoção do bem-estar coletivo durante esse período desafiador.

Prognóstico a longo prazo:

O prognóstico a longo prazo da psicose pós-parto é uma preocupação significativa tanto para as pacientes quanto para os profissionais de saúde envolvidos em seu cuidado. Estudos indicam que mulheres que experimentam psicose pós-parto têm um risco aumentado de recorrência em gestações subsequentes, o que torna essencial uma avaliação cuidadosa e estratégias preventivas adequadas. A identificação de fatores de risco individuais, como histórico pessoal ou familiar de transtornos psiquiátricos, pode ajudar na elaboração de planos de tratamento personalizados e na implementação de medidas preventivas mais eficazes. Além disso, intervenções psicossociais que fortaleçam o suporte familiar e comunitário são fundamentais para reduzir o estresse e promover um ambiente de apoio durante e após a gravidez.

A compreensão dos desfechos a longo prazo da psicose pós-parto também envolve a avaliação dos impactos sobre o desenvolvimento emocional e comportamental das crianças nascidas de mães afetadas. Estudos têm sugerido que crianças expostas à psicose pós-parto podem apresentar maior vulnerabilidade a problemas emocionais e comportamentais, sublinhando a importância de intervenções precoces e contínuas que promovam um ambiente familiar estável e favorável ao desenvolvimento saudável. Portanto, uma abordagem proativa na gestão da psicose pós-parto não apenas visa a recuperação imediata da paciente, mas também busca mitigar os riscos de recorrência e os potenciais impactos adversos a longo prazo sobre a saúde mental materna e o bem-estar infantil.

Os efeitos da psicose pós-parto sobre o desenvolvimento infantil são uma área de crescente preocupação e pesquisa. Estudos indicam que o vínculo mãe-bebê pode ser comprometido em casos de psicose pós-parto, devido à incapacidade da mãe em se engajar adequadamente em interações afetivas devido aos sintomas psicóticos. Isso pode afetar negativamente o desenvolvimento emocional da criança, impactando sua capacidade de regular emoções e formar relações saudáveis ao longo da vida.

Além disso, crianças nascidas de mães com psicose pós-parto podem enfrentar desafios adicionais no ambiente familiar, incluindo interrupções na rotina e na qualidade dos cuidados prestados. A instabilidade emocional e a imprevisibilidade associadas à psicose pós-parto podem criar um ambiente de estresse crônico para a criança, o que pode influenciar negativamente seu desenvolvimento cognitivo e social. Portanto, intervenções que visem fortalecer o vínculo mãe-bebê e promover um ambiente estável e de apoio são essenciais para mitigar os potenciais impactos adversos sobre o desenvolvimento infantil. Isso inclui o suporte contínuo à mãe afetada, educação familiar e acesso a recursos psicossociais que possam apoiar o crescimento saudável e a adaptação da criança às circunstâncias familiares desafiadoras.

Educação e conscientização:

A educação e conscientização sobre a psicose pós-parto são fundamentais para melhorar o reconhecimento precoce dos sintomas e para reduzir o estigma associado a essa condição. Profissionais de saúde, familiares e a comunidade em geral devem ser informados sobre os sinais distintivos da psicose pós-parto, que podem incluir alterações abruptas no humor, confusão, insônia grave e comportamento desorganizado. A disseminação de informações precisas e acessíveis pode facilitar a busca por ajuda médica adequada e o início precoce do tratamento, promovendo melhores resultados para as pacientes.

Além disso, programas de educação continuada para profissionais de saúde são essenciais para assegurar que obstetras, enfermeiros e psiquiatras estejam capacitados para identificar e manejar eficazmente a psicose pós-parto. Isso inclui o desenvolvimento de diretrizes claras e protocolos de intervenção que abordem as necessidades específicas das mulheres afetadas. Da mesma forma, iniciativas de conscientização pública visam reduzir o estigma associado à saúde mental materna, encorajando um ambiente de apoio e compreensão para as mulheres que enfrentam desafios psiquiátricos durante o período pós-parto. Em última análise, investir em educação e conscientização pode contribuir significativamente para a detecção precoce, tratamento eficaz e suporte adequado às mulheres com psicose pós-parto, melhorando assim sua qualidade de vida e a de suas famílias.

As barreiras ao diagnóstico da psicose pós-parto são multifacetadas e podem incluir fatores culturais, sociais e estruturais que dificultam o acesso à avaliação e tratamento adequados. Em algumas culturas, o estigma em torno da saúde mental pode desencorajar as mulheres de buscar ajuda ou relatar sintomas que consideram vergonhosos ou incomuns. Além disso, a falta de conscientização entre profissionais de saúde sobre os sintomas específicos da psicose pós-parto pode levar a diagnósticos equivocados ou atrasados, comprometendo a eficácia das intervenções precoces.

Aspectos sociais, como o isolamento ou a falta de suporte familiar, também podem dificultar a identificação precoce da psicose pós-parto. Mulheres que enfrentam desafios econômicos ou habitam áreas rurais podem ter acesso limitado a serviços de saúde mental especializados, resultando em diagnóstico tardio e intervenção subótima. Além disso, a natureza volátil dos sintomas psicóticos pode tornar difícil para as próprias mulheres reconhecerem a necessidade de ajuda, especialmente quando sintomas como alucinações ou delírios podem parecer realidades inquestionáveis. Superar essas barreiras exige uma abordagem integrada que inclua educação pública, treinamento profissional e políticas de saúde que promovam o acesso equitativo e oportuno aos serviços de saúde mental.

A educação e conscientização sobre a psicose pós-parto são fundamentais para melhorar o reconhecimento precoce dos sintomas e para reduzir o estigma associado a essa condição. Profissionais de saúde, familiares e a comunidade em geral devem ser informados sobre os sinais distintivos da psicose pós-parto, que podem incluir alterações abruptas no humor, confusão, insônia grave e comportamento desorganizado. A disseminação de informações precisas e acessíveis pode facilitar a busca por ajuda médica adequada e o início precoce do tratamento, promovendo melhores resultados para as pacientes.

CONCLUSÃO:

A psicose pós-parto emerge como um desafio complexo na saúde mental materna, afetando significativamente não apenas a mulher em questão, mas também sua família e a comunidade em geral. Estudos destacam que essa condição pode ter um impacto profundo no bem-estar emocional e psicossocial das mulheres, influenciando negativamente o vínculo mãe-bebê, o desenvolvimento infantil e a dinâmica familiar. A abordagem multidisciplinar emergiu como fundamental no manejo da psicose pós-parto, integrando profissionais de saúde mental, obstetras, enfermeiros e assistentes sociais para oferecer suporte abrangente e personalizado às pacientes.

A importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado foi enfatizada, visando não apenas mitigar os sintomas agudos da psicose, mas também reduzir o risco de recorrência em gestações subsequentes. A terapia psicossocial, incluindo intervenções como a terapia cognitivo-comportamental e grupos de apoio, mostrou-se eficaz na promoção da recuperação e na melhoria da qualidade de vida das mulheres afetadas. Além disso, iniciativas de educação e conscientização desempenham um papel crucial na identificação precoce dos sintomas e na redução do estigma associado à condição.

Por fim, o impacto econômico e social da psicose pós-parto não pode ser subestimado, com consequências que vão desde a perda de renda até mudanças nas dinâmicas familiares e isolamento social. Investimentos em políticas de saúde mental que garantam acesso equitativo a serviços de qualidade são essenciais para enfrentar esses desafios de maneira abrangente. Em suma, a psicose pós-parto requer uma resposta integrada que aborde não apenas os aspectos clínicos da condição, mas também seus impactos sociais e econômicos, visando proporcionar o melhor suporte possível às mulheres e suas famílias durante esse período delicado.

A psicose pós-parto é caracterizada por sintomas psicóticos como delírios, alucinações e desorganização comportamental, essa condição exige intervenção imediata devido ao potencial risco tanto para a mãe quanto para o recém-nascido.

Referências Bibliográficas:

KJairaj C, Seneviratne G, Bergink V, Sommer IE, Dazzan P. Postpartum psychosis: A proposed treatment algorithm. *J Psychopharmacol*. 2023 Oct;37(10):960-970. doi: 10.1177/02698811231181573.

Howard LM, Molyneaux E, Dennis CL, RoCHAT T, Stein A, Milgrom J. Non-psychotic mental disorders in the perinatal period. *Lancet*. 2014 Nov 15;384(9956):1775-88. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61276-9.

Jones I, Chandra PS, Dazzan P, Howard LM. Bipolar disorder, affective psychosis, and schizophrenia in pregnancy and the post-partum period. *Lancet*. 2014 Nov 15;384(9956):1789-99. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61278-2.

Bergink V, Burgerhout KM, Koorengel KM, Kamperman AM, Hoogendijk WJ, Lambregtse-van den Berg MP, Kushner SA. Treatment of psychosis and mania in the postpartum period. *Am J Psychiatry*. 2015 Feb 1;172(2):115-23. doi: 10.1176/appi.ajp.2014.13121652.

Fornaro M, Maritan E, Ferranti R, Zaninotto L, Miola A, Anastasia A, Murru A, Solé E, Stubbs B, Carvalho AF, Serretti A, Vieta E, Fusar-Poli P, McGuire P, Young AH, Dazzan P, Vigod SN, Correll CU, Solmi M. Lithium Exposure During Pregnancy and the Postpartum Period: A Systematic Review and Meta-Analysis of Safety and Efficacy Outcomes. *Am J Psychiatry*. 2020 Jan 1;177(1):76-92. doi: 10.1176/appi.ajp.2019.19030228.

Jairaj C, Seneviratne G, Bergink V, Sommer IE, Dazzan P. Postpartum Psychosis: A Proposed Treatment Algorithm. *Focus (Am Psychiatr Publ)*. 2024 Jan;22(1):131-142. doi: 10.1176/appi.focus.23021033.

Vikström J, Josefsson A, Hammar M, Bladh M, Sydsjö G. Risk of postpartum psychosis after IVF treatment: a nationwide case-control study. *Hum Reprod*. 2017 Jan;32(1):139-146. doi: 10.1093/humrep/dew302.

Constantino EA, LaSala MS, Bhattacharya K, Choudhry M. Predictive factors and treatment of postpartum mania: a representative case. *Int Clin Psychopharmacol*. 2024 Mar 1;39(2):120-122. doi: 10.1097/YIC.0000000000000518.

Rundgren S, Brus O, Båve U, Landén M, Lundberg J, Nordanskog P, Nordenskjöld A. Improvement of postpartum depression and psychosis after electroconvulsive therapy: A population-based study with a matched comparison group. *J Affect Disord*. 2018 Aug 1;235:258-264. doi: 10.1016/j.jad.2018.04.043

Referências Bibliográficas:

González-Rodríguez A, Guàrdia A, Álvarez Pedrero A, Betriu M, Cobo J, Acebillo S, Monreal JA, Seeman MV, Palao D, Labad J. Women with Schizophrenia over the Life Span: Health Promotion, Treatment and Outcomes. *Int J Environ Res Public Health*. 2020 Aug 3;17(15):5594. doi: 10.3390/ijerph17155594.

Burgerhout KM, Kamperman AM, Roza SJ, Lambregtse-Van den Berg MP, Koorengavel KM, Hoogendijk WJ, Kushner SA, Bergink V. Functional Recovery After Postpartum Psychosis: A Prospective Longitudinal Study. *J Clin Psychiatry*. 2017 Jan;78(1):122-128. doi: 10.4088/JCP.15m10204.

Susser LC, Hermann AD. Protection against hormone-mediated mood symptoms. *Arch Womens Ment Health*. 2017 Apr;20(2):355-356. doi: 10.1007/s00737-016-0702-9.

Rapinesi C, Kotzalidis GD, Del Casale A, Ferri VR, Di Pietro S, Scatena P, Serata D, Danese E, Sani G, Koukopoulos AE, Angeletti G, Girardi P. Treatment-resistant, five-year long, postpartum-onset Capgras episode resolving after electroconvulsive therapy. *Int J Psychiatry Med*. 2015;49(3):227-34. doi: 10.1177/0091217415582193.